

A Família Como Rede de Apoio no Cuidado ao Paciente Oncológico: Contribuições da Teoria de Sistemas de Betty Neuman

(The Family as a Support Network in Cancer Patient Care: Contributions from Betty Neuman's Systems Theory)

Gabriel Nivaldo Brito Constantino¹; Wanderson Alves Ribeiro²; Daniela Marcondes Gomes³; Iago Salles dos Santos⁴; Keila do Carmo Neves⁵; Felipe Gomes de Oliveira Neves⁶; Bernardo Dias Twardowsky⁷; Renan Alonso da Silva⁸; Bruna Porath Azevedo Fassarela⁹; Michel Barros Fassarela¹⁰; Raphael Coelho de Almeida Lima¹¹; Monique Grazielle de Souza Alves¹²

1. Acadêmico de Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
2. Enfermeiro e Acadêmico de Medicina. Mestre e Doutor pelo Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF; Docente do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
3. Enfermeira e Médica. Pós graduanda em Psiquiatria. Especializada em Enfermagem do Trabalho e Gestão de Organização Pública de Saúde; Mestre em Saúde Coletiva - UFF. Docente do curso de graduação em Enfermagem e Medicina na Universidade Iguazu (UNIG); Atua no CAPS III de Nova Iguazu.
4. Acadêmico de Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
5. Enfermeira. Pós-Graduada em Nefrologia; Mestre e Doutora em Enfermagem pela UFRJ. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem na Universidade Iguazu (UNIG).
6. Acadêmico de Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
7. Acadêmico de Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
8. Acadêmico de Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
9. Médica. Mestre em urgência e emergência pela universidade de vassouras. Docente do Cursos de Graduação em Enfermagem e Medicina na Universidade Iguazu (UNIG).
10. Médico. Docente do curso de graduação em medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
11. Médico. Cardiologista. Docente do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
12. Acadêmica de Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).

Article Info

Received: 3 September 2024

Revised: 6 September 2024

Accepted: 6 September 2024

Published: 6 September 2024

RESUMO (POR)

Introdução: O câncer é a multiplicação anormal e desordenada de células. Este diagnóstico é emocionalmente devastador, sendo fundamental a família como instrumento de apoio, ajudando o paciente a enfrentar medos, ansiedades e sentimentos de isolamento. **Objetivo:** Identificar os impactos à saúde do cuidador durante o cuidado com o paciente oncológico e ainda, descrever estratégias para o fortalecendo da família como rede de apoio. **Metodologia:** Por meio de uma revisão integrada da literatura, foram coletados e resumidos o conhecimento científico já desenvolvido. **Análise e discussão dos resultados:** Na perspectiva da Teoria dos Sistemas de Betty Neuman, o cuidado é visto como um processo integral que envolve a interação dinâmica entre o paciente e o ambiente. Assim, deve-se fortalecer as defesas do sistema do paciente, minimizando os estressores e promovendo a estabilidade. Além disso, os

Corresponding author:

Gabriel Nivaldo Brito
Constantino.

Acadêmico de Enfermagem da
Universidade Iguçu (UNIG).
Brazil.

gnbconstantino@gmail.com

Palavras-chave:

Câncer; Impactos; Família; Teoria
de Betty Neuman.

Keywords:

Cancer; Impacts; Family; Betty
Neuman Theory.

This is an open access article
under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

profissionais de saúde devem atuar como um facilitador, ajudando o paciente a manter ou restaurar o equilíbrio e a integridade de seus sistemas. Conclusão: Portanto, a presença e o apoio da família são cruciais durante o tratamento e a atuação da equipe multiprofissional é fundamental para a melhoria do paciente. O impacto emocional do câncer pode afetar todos, incluindo os profissionais de saúde envolvidos, pois ao estarem imersos nas dificuldades do tratamento e nas possíveis recaídas ou perdas dos pacientes, podem sofrer com o estresse emocional.

ABSTRACT (ENG)

Introduction: Cancer is the abnormal and disordered multiplication of cells. This diagnosis is emotionally devastating, and the family is essential as an instrument of support, helping the patient to face fears, anxieties and feelings of isolation. **Objective:** To identify the health impacts of caring for cancer patients and to describe strategies for strengthening the family as a support network. **Methodology:** Through an integrated literature review, the scientific knowledge already developed was collected and summarized. **Analysis and discussion of results:** From the perspective of Betty Neuman's Systems Theory, care is seen as an integral process that involves the dynamic interaction between the patient and the environment. Thus, the patient's system defenses must be strengthened, minimizing stressors and promoting stability. In addition, healthcare professionals must act as a facilitator, helping the patient to maintain or restore the balance and integrity of their systems. **Conclusion:** Therefore, the presence and support of the family is crucial during treatment and the work of the multi-professional team is fundamental for the patient's improvement. The emotional impact of cancer can affect everyone, including the health professionals involved, because as they are immersed in the difficulties of treatment and the possible relapses or losses of patients, they can suffer from emotional stress.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O câncer é definido como um conjunto de doenças que resultam da multiplicação anormal e desordenada de células. Essas células se multiplicam, podendo invadir tecidos e prejudicar órgãos e suas funções vitais. Este processo pode ocorrer de maneira mais lenta ou rápida, dependendo da taxa de multiplicação dessas células, embora não exista uma causa específica identificada, vários fatores de risco aumentam as chances para seu surgimento, como: obesidade, consumo de álcool e drogas, tabagismo, sedentarismo, exposição excessiva ao sol ou radiação e alimentação inadequada (Lugtenburg; Couto Araújo, 2024).

Entretanto, apesar dos avanços na detecção e controle do câncer, o diagnóstico de câncer pode ser emocionalmente devastador, aumentando significativamente os níveis de ansiedade e depressão. Este fato se deve a esta doença ser frequentemente associada à morte, o que pode causar sofrimento e desesperança tanto para o paciente, quanto para sua família. O medo da morte se torna uma constante e mesmo após uma possível cura a ameaça de recidiva continua a assombrar o paciente (Coelho et al., 2019; Silva et al., 2021).

Portanto, a confirmação precoce do diagnóstico é de extrema importância, pois permite que o tratamento seja mais eficaz. No estágio inicial, as células cancerígenas estão menos disseminadas, o que reduz a chance de novos tumores e facilita o processo de tratamento que pode ser mais agressivo em fases mais avançadas da doença (Marques et al., 2024).

Ademais, a família desempenha um papel crucial no apoio físico, emocional e psicológico ao paciente com câncer. Diante do diagnóstico, que pode ser emocionalmente avassalador, a família é fundamental como instrumento de apoio, ajudando o paciente a enfrentar medos, ansiedades e sentimentos de isolamento (Silva et al., 2020).

Em complemento ao supracito, ressalta-se que o seio familiar muitas vezes participa ativamente na tomada de decisões sobre o tratamento, auxiliando na compreensão das opções disponíveis e oferecendo suporte na escolha do plano de tratamento mais adequado. Este suporte também é vital para o transporte do paciente para consultas médicas, administração de medicamentos, cuidados pós-operatórios e ajuda na adaptação às mudanças necessárias na rotina durante o tratamento (Silva et al., 2020).

Além disso, a comunicação entre a equipe de saúde e a família é um elo essencial para garantir que as informações sobre o estado de saúde do paciente sejam transmitidas de forma eficaz. Isso é particularmente importante no planejamento do futuro, especialmente em casos de cuidados paliativos, onde decisões difíceis, como a elaboração de testamentos vitais e outras questões legais, precisam ser abordadas. Portanto, o apoio familiar se torna uma rede fundamental para o bem-estar do paciente (Silva et al., 2020).

Adicionalmente, os tratamentos oncológicos, mesmo com os avanços atuais, ainda são muito agressivos para o organismo, causando intensos efeitos colaterais que podem levar o paciente a abandonar a terapia. Os principais efeitos relatados incluem náuseas, cefaleia, queda de cabelo, vômitos, ansiedade, depressão, perda de apetite e dores no corpo (Marques et al., 2023).

Consequentemente, esses sentimentos negativos e predisposições pessoais para distúrbios psicológicos aumentam o risco de pacientes com câncer desenvolverem ansiedade e depressão. Estudos mostram que o número de pessoas com ansiedade supera o número de pessoas sem esse transtorno, e o mesmo é válido para a depressão. Ressalta-se que estes são os sintomas psicológicos mais comuns em pacientes oncológicos, e a alta prevalência pode ser atribuída tanto à doença, quanto ao

tratamento, especialmente à quimioterapia (Arantes et al., 2019; Frade, 2021).

A associação de vitaminas e antioxidantes pode ser benéfica durante o tratamento oncológico. Segundo Silva et al. (2019), o uso de substâncias neuroprotetoras, como os antioxidantes, é uma estratégia promissora que visa reduzir a neurotoxicidade associada aos antineoplásicos, protegendo o tecido saudável sem comprometer a eficácia antitumoral.

Além disso, Oliveira et al. (2021) destacam que muitos enfermeiros preferem desenvolver um relacionamento mais afetivo do que técnico com seus pacientes, acreditando que essa abordagem melhora a qualidade do atendimento, reduz o estresse do paciente e eleva sua autoestima, o que pode favorecer o sucesso do tratamento oncológico. Contudo, essa proximidade emocional pode expor e fragilizar a saúde emocional dos profissionais da saúde ao lidarem com situações de extrema dificuldade na área oncológica (Costa, 2020).

Na perspectiva da Teoria dos Sistemas de Betty Neuman, o cuidado é visto como um processo integral que envolve a interação dinâmica entre o paciente e o ambiente. Neuman conceptualiza o indivíduo como um sistema aberto que constantemente interage com estressores internos e externos. O objetivo do cuidado, nesse modelo, é fortalecer as defesas do sistema do paciente, minimizando os estressores e promovendo a estabilidade. Os profissionais da saúde, nesse contexto, atuam como um facilitador, ajudando o paciente a manter ou restaurar o equilíbrio e a integridade de seus sistemas, seja no nível primário (prevenção), secundário (intervenção) ou terciário (reabilitação) (Silva, 2019).

Além disso, a Teoria de Sistemas de Neuman destaca a importância do cuidado holístico, onde a equipe multiprofissional deve considerar os aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais do paciente. A abordagem sistêmica permite que o cuidado seja adaptado às necessidades específicas do indivíduo, levando em conta os diferentes fatores que podem influenciar sua saúde. Portanto, deve-se trabalhar para reforçar as linhas de defesa do paciente, ajudando-o a enfrentar os desafios e os estressores, e a alcançar um estado de bem-estar, independentemente das ameaças à sua saúde (Bitencourt; Alvarez; Girondi, 2011).

A Teoria de Sistemas de Betty Neuman, quando aplicada à oncologia e à família, enfatiza o papel central da família como um sistema de apoio crucial para o paciente oncológico. Neuman vê o paciente como parte de um sistema mais amplo, onde a família atua como uma linha de defesa contra os estressores associados ao câncer. A teoria sugere que, ao fortalecer as defesas da família, cria-se um ambiente mais estável e resiliente para o paciente, promovendo uma melhor resposta ao tratamento. O cuidado holístico considera não apenas o paciente, mas também o impacto do câncer em toda a família, integrando apoio emocional, social e espiritual para ambos (Costa, 2020).

Com base no supracitado, o estudo elencou as seguintes questões norteadoras: Quais são os impactos para os profissionais da saúde durante o cuidado com um paciente oncológico? E como lidar de forma adequada e efetiva com o câncer, juntamente com o paciente oncológico e sua família?

Para tal, estabeleceu-se como objetivos identificar os impactos à saúde do cuidador durante o cuidado com o paciente oncológico e ainda, descrever estratégias para o fortalecimento da família como rede de apoio.

METODOLOGIA / METHODOLOGY

Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e abordagem qualitativa, com análise de literaturas científicas que nos remetam ao objeto de pesquisa.

A pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento. Ou seja, é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais (Lakatos; Marconi, 2017).

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado assunto, permitindo a compreensão de diferentes perspectivas e a identificação de lacunas no conhecimento. Além disso, essa metodologia possibilita o embasamento teórico para novas investigações, contribuindo para o aprofundamento e a validação de conceitos preexistentes. A análise crítica das fontes selecionadas é fundamental para garantir a relevância e a atualidade das informações utilizadas no estudo (Gil, 2010).

Na concepção de Minayo (2007), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de antropologia e sociologia, como contraponto a pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como Psicologia e educação. A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador.

Entendemos que a abordagem qualitativa é aquela que trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, buscando compreender as percepções e experiências individuais e coletivas de forma profunda e contextualizada. Essa metodologia valoriza a subjetividade dos participantes, permitindo a exploração de aspectos complexos e intangíveis da realidade que não podem ser quantificados. Através de técnicas como entrevistas, observações e análise de conteúdo, a abordagem qualitativa oferece uma visão rica e detalhada das interações humanas, proporcionando insights valiosos para a compreensão dos fenômenos sociais (Minayo, 2010).

Considerando a necessidade de analisarmos o conhecimento nacional produzido sobre a família como rede de apoio no cuidado ao paciente oncológico, buscamos em um primeiro momento consultar no Google Acadêmico. Cabe mencionar que é uma biblioteca eletrônica e on-line que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. Entende-se que o acesso a esse banco de informações oferece um panorama das produções científicas publicadas e mais

consultadas pela maioria dos profissionais de saúde e pesquisadores na área da saúde pública.

Utilizou-se as palavras-chave: Câncer; Impactos; Família; Teoria de Betty Neuman;

Utilizamos como critérios de seleção da literatura, artigos completos, publicados em português, no período de 2018-2024, e os critérios de exclusão os artigos repetidos, publicações com textos indisponíveis, fora da língua vernácula e estudos com mais de 7 anos de publicação, fora do recorte temporal.

Fluxograma 1 – Seleção de estudos para revisão da literatura. Nova Iguaçu – RJ (2024). Fonte: Produção dos autores (2024)

Nota-se no Fluxograma 1 que nas bases de dados do Google acadêmico e encontrou-se 76 resumos utilizando as palavras-chave escolhidas. Dentre os selecionados, 56 artigos foram excluídos com base na incompatibilidade com os descritores, deixando-se 20 artigos para leitura de resumos e títulos. Excluindo-se 2 artigos com títulos ou resumos incompatíveis ao tema proposto, restando se 18 artigos que após leitura na

integra, exclui-se mais 3 artigos por fuga da temática. Restando assim o número de 15 artigos para realizar revisão literária.

A partir dessa leitura preliminar, foram selecionados 15 artigos que mantinham coerência com os descritores acima apresentados e com objetivo do estudo. A partir dessa análise, foi extraída a bibliografia potencial, explicitada no quadro 1 a seguir:

Quadro 1: Levantamento estrutural dos artigos selecionados nas bases de dados da temática. Nova Iguaçu – RJ (2024).

Título	Autores	Objetivo	Revista	Ano	Principais conclusões
Análise do Tempo para Início do Tratamento Oncológico no Brasil: Fatores Demográficos e Relacionados à Neoplasia	Glebson Santos Sobral; Yuri Barbosa Araújo; Simone Yuriko Kameo; et al.,	Avaliar a influência de fatores demográficos e relacionados a neoplasia sobre o tempo para início do tratamento oncológico no Brasil.	Revista Brasileira de Cancerologia - INCA	2022	Percebeu-se aumento exponencial, ao longo dos anos, da proporção de casos tratados oportunamente. Entretanto, ainda é considerável a prevalência de atrasos no início do tratamento.
Repercussões emocionais em pacientes em seguimento oncológico: ansiedade,	Alyne Barbosa da Silva; Heverton Valentim Colaço	Estimar a prevalência de sinais e sintomas de ansiedade e depressão e avaliar a qualidade de vida de	Revista Eletrônica-Acervo Saúde	2021	A significativa prevalência de sinais e sintomas de ansiedade e depressão nos pacientes em seguimento oncológico, repercutiu com prejuízo da qualidade de vida.

depressão e qualidade de vida.	da Silva; Érika Neves de Barros	pacientes em seguimento oncológico.			
Prevalência de ansiedade e depressão em pacientes submetidos à quimioterapia e/ou radioterapia	Felipe Veronese; Marcelo Nonaka Frade	Mensurar e analisar a proporção tanto de ansiedade quanto de depressão em um grupo específico de pessoas, os pacientes oncológicos.	FAG -(FJH) Journal of Health (Revista FAG de Saúde)	2021	Os resultados mostraram que, de toda a amostra, 51,55% dos pacientes sofrem de ansiedade e 62,88% de depressão.
Enfrentamento emocional de enfermeiros cuidadores de pacientes oncológicos	Silvia Ximenes Oliveira; Maria Graziela Rodrigues Barreto; Hellen Renatta Leopoldino Medeiros; Érica Surama Ribeiro César Alves	Este estudo objetivou compreender o enfrentamento emocional de enfermeiros que cuidam de pacientes com câncer	Revista de Ciências Médicas e Biológicas	2021	Ficou evidente que os enfermeiros estão expostos a diversos sentimentos como tristeza, angústia, mas também em algumas situações procuram ser fortes, encorajar os pacientes, ter empatia e serem positivos.
Análise dos efeitos da suplementação de determinados antioxidantes no tratamento adjuvante do câncer	Hyan Ribeiro da Silva; Rayssa Hellen Ferreira Costa; José Chagas Pinheiro Neto; Carlos Antonio Alves de Macedo Júnior; Ivanira Vieira Loiola Coutinho; Lukas Oliveira de Macêdo	Apresentar uma análise do efeito da suplementação de determinados antioxidantes no tratamento adjuvante do câncer.	RSD JOURNAL - Research, Society and Development	2020	São necessários estudos mais aprofundados sobre a eficácia dos antioxidantes no tratamento adjuvante do câncer, uma vez que estudos como estes são escassos na literatura.
A Influência da Espiritualidade e da Religiosidade na Aceitação da Doença e no Tratamento de Pacientes Oncológicos: Revisão Integrativa da Literatura	Laura Fernandes Ferreira; Alyssa de Pinho Freire; Ana Luiza Cunha Silveira; Anthony Pereira Martins Silva; Hermon Corrêa de Sá; Igor Soares Souza; Lohane Stefany Araújo Garcia; Rafael Silva Peralta; Laís Moreira Borges Araujo	Analisar a produção científica nacional e internacional, acerca dos temas espiritualidade, religiosidade e pacientes oncológicos.	Revista Brasileira de Cancerologia	2020	O apego a espiritualidade e a religiosidade influencia positivamente na saúde biopsicossocial do paciente com câncer. Ademais, pacientes dotados de espiritualidade e religiosidade podem apresentar melhor maior aceitação do câncer do tratamento, além de maior esperança e positividade no decorrer da doença.
O Apoio Familiar No Tratamento Do Paciente Oncológico: Uma Revisão Narrativa	Gislaine Scholtz Da Silva; Simone Dos Santos Nunes; Bruna Pase Zanon; Graciele Pontes; Cristina Medianeira Gomes Torres; Caren Franciele Coelho Dias	Identificar e descrever a importância do apoio familiar no tratamento do paciente oncológico e referenciar as contribuições da equipe de enfermagem junto à família do paciente oncológico.	Revista da saúde da SAJES	2020	O paciente oncológico ao se descobrir doente e ao risco eminente de morte tende a procurar apoio familiar, onde tal apoio passa ocupar um papel fundamental durante o tratamento oncológico e seus respectivos resultados, sendo essencial o apoio emocional diante de tantas mudanças físicas, emocionais e do cotidiano.
A influência da participação familiar no tratamento do paciente oncológico	Charles Vieira da Silva; Icaro Bonamigo Gaspodini	Identificar a influência da participação familiar no tratamento do paciente oncológico através de uma revisão sistemática da literatura acadêmico-científica.	Revista Ciência e Humanização	2020	Os impactos do diagnóstico do câncer são significativos na dinâmica familiar, portanto, é fundamental que a família também se torne um objeto de cuidado da rede de atenção à saúde, pois recebendo esse cuidado dos profissionais da saúde, poderá se consolidar como uma fonte fundamental de apoio e participação no tratamento do paciente oncológico.
Cuidado de enfermagem humanizado ao paciente oncológico: revisão integrativa	Graziela Anacleto; Fátima Helena Cecchetto; Fernando Riegel	Verificar de que forma a equipe de enfermagem promove o cuidado humanizado ao paciente oncológico.	Revista Enfermagem Contemporânea (REC)	2020	Os fatores que promovem a assistência de enfermagem humanizada estão relacionados diretamente com atitudes e comportamento dos profissionais de enfermagem que assistem os pacientes orientados pela Política Nacional de Humanização da Saúde.

Sentimentos de Pacientes em Cuidados Paliativos sobre Modificações Corporais Ocasionadas pelo Câncer	Dhiene Santana Araújo Oliveira; Luciana Suelly Barros Cavalcante; Ricardo Tavares de Carvalho	Investigar efeitos psicológicos das modificações corporais decorrentes do adoecimento oncológico em pacientes sob CP.	SciELO - Scientific Electronic Library Online	2019	A vivência do câncer no corpo está relacionada à perda de vitalidade, da independência física e do exercício pleno da autonomia, e em alguma medida, a perda de si. Tratando de um nível de desorganização psíquica que vai além da mudança da autoimagem, perpassa por não se reconhecer em um novo corpo que não responde ou corresponde às suas expectativas e planos de vida.
Cuidar em Oncologia: Desafios e Superações Cotidianas Vivenciados por Enfermeiros	Raphaela Amanda Louise de Oliveira do Carmo; Andreia Guerra Siman; Renata Almeida de Matos; Érica Toledo de Mendonça	Compreender a perspectiva de enfermeiros acerca do processo de enfrentamento dos desafios vivenciados no cuidado à pessoa com câncer.	Revista Brasileira de Cancerologia	2019	Os resultados apontam que é necessário (re)conduzir um novo olhar à formação de profissionais de saúde, para além das competências técnicas, sinalizando para a relevância da formação entrada em competências humanas e relacionais, indispensáveis ao processo de trabalho no âmbito da Oncologia.
Cuidado de enfermagem ao paciente oncológico: revisão integrativa	Felipe Santana e Silva; Gerllany Silva e Silva; Ana Carla Marques da Costa; Francidalma Soares Sousa Carvalho Filha; Francisco Cesino de Medeiros Júnior; Joseneide Teixeira Câmara	Identificar os cuidados de enfermagem ao paciente oncológico.	RSD Journal – Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento	2019	Pode-se observar que os principais cuidados de enfermagem estão relacionados ao cuidado direto ao paciente, mas vão muito além, envolvendo o cuidado emocional que envolve esses clientes.
Qualidade de vida em pacientes oncológicos	Maria Cecília Ataíde Gomes; Vivian Robleto Contim; Bruna De Sousa Silva; Patrícia Peres De Barros; Bruna Soares De Souza Lima Rodrigues	Investigar a importância de alguns fatores que auxiliam na qualidade de vida de pacientes oncológicos	Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research - BJSCR	2019	O estudo elucidou melhor, como a atividade física, o apoio multiprofissional, a espiritualidade e o grupo de apoio podem relacionar-se positivamente à melhoria na qualidade de vida de pacientes oncológicos.
Fatores associados à depressão em pacientes oncológicos durante quimioterapia	Taciana Cunha Arantes; Vitória Eugênia Mendes Martins; Amanda Silva Silva; Andréa Mara Bernardes da Nicolussi; Adriana Cristina	Analisar os fatores associados à depressão, em pacientes oncológicos, durante quimioterapia.	Repositório Institucional 1 - UFC	2019	Houve baixa incidência de depressão, contudo a frequência foi maior nos pacientes que não realizaram cirurgia concomitante, que tiveram quimioterapia iniciada até seis meses e que relataram mais efeitos colaterais durante o tratamento.
Incidência, Mortalidade e Morbidade Hospitalar por Câncer em Crianças, Adolescentes e Adultos Jovens no Brasil: Informações dos Registros de Câncer e do Sistema de Mortalidade	Marceli de Oliveira Santos	Trazer o tema à discussão, ampliando o conhecimento da realidade brasileira e a importância da utilização e divulgação dessa informação.	Revista Brasileira de Cancerologia	2018	Informações sobre os intervalos de tempo são fundamentais para subsidiar estratégias e otimizar os processos de diagnóstico e tratamento, questões que impactam diretamente nas chances de cura do paciente.

Fonte: Produção dos autores, 2024

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS & DISCUSSION

Nota-se que diante da doença os fatores emocionais estão comumente relacionados a medo, ansiedade e preocupação, pois mesmo com o tratamento efetivo e ausência de novos tumores no acompanhamento, não há garantia de que posteriormente o câncer não volte, isso gera apreensão na

família, no paciente e na equipe de saúde. Diante das pesquisas, constata-se que com relação a abordagem do emocional dos profissionais atuantes com a oncologia, estes devem estar atentos com as particularidades ao lidar com pacientes oncológicos, o que requer habilidades extras, como ter o domínio para administrar os sentimentos dos outros e os próprios.

Figura 1 – Categorização a partir da leitura reflexiva dos estudos selecionados. Nova Iguaçu – RJ (2024).

Categoria 1 – A interseção da Teoria De Sistemas De Betty Neuman no cuidado oncológico: a equipe multidisciplinar e a família do paciente com câncer

O câncer é amplamente reconhecido como um problema de saúde pública, cuja prevalência é significativamente influenciada por fatores modificáveis. Entre estes, destacam-se a alimentação inadequada, o sedentarismo e o consumo de álcool e drogas que afetam não apenas a qualidade de vida, mas também a eficácia na prevenção de doenças. A promoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividades físicas, é fundamental para reduzir os riscos e fortalecer a prevenção contra o câncer (Oliveira et al., 2021).

No âmbito da oncologia, os profissionais da saúde atuam como mediadores entre o paciente e o sistema de saúde, devendo oferecer cuidados holísticos que envolvem tanto o suporte emocional, quanto a educação sobre a doença e seu tratamento. De acordo com a Teoria de Sistemas de Betty Neuman, é necessário que se desempenhe a defesa das linhas de resistência do paciente, ajudando a minimizar os fatores de estresse que podem comprometer a saúde do indivíduo e, consequentemente, sua qualidade de vida (Lugtenburg; Couto Araújo, 2024).

O trabalho da equipe multiprofissional oncológica é guiado por princípios baseados em evidências científicas, sendo responsável por avaliações abrangentes que consideram o histórico médico do paciente, sintomas atuais e avaliações psicossociais. Este processo se alinha à visão sistêmica de Betty Neuman, em que se deve fortalecer as barreiras de defesa do

paciente para evitar que estressores internos ou externos agravem sua condição (Oliveira et al., 2021).

Além disso, a educação do paciente sobre sua condição, o tratamento e as estratégias de autocuidado são fundamentais no trabalho destes profissionais. Segundo Neuman, informar e capacitar o paciente são formas de reduzir os estressores e promover uma melhor resposta do sistema à doença. Esse processo educativo contribui para que o paciente compreenda sua situação, participe ativamente do seu tratamento e tome decisões informadas sobre seu cuidado (Silva et al., 2019).

A relação entre os profissionais da saúde, o paciente e sua família também é uma componente crucial no contexto do câncer. A Teoria de Sistemas de Neuman reconhece a importância da família como parte do sistema de suporte do paciente, devendo-se haver a integração da família no processo de cuidado, auxiliando na compreensão do estado de saúde do paciente e nas decisões relacionadas ao tratamento. A participação ativa da família pode reforçar as linhas de defesa do paciente, proporcionando um ambiente de apoio que é essencial para o enfrentamento da doença (Oliveira et al., 2021).

Contudo, o envolvimento emocional e a complexidade do cuidado oncológico geram desafios significativos para os profissionais. Neste viés, a Teoria de Sistemas de Neuman destaca a importância de haver o preparo da equipe multiprofissional para lidar com o sofrimento e a perspectiva de morte, fatores que representam estressores poderosos tanto para os pacientes, quanto para os cuidadores. Criar um ambiente terapêutico que seja seguro e tranquilizador é vital para reduzir

esses estressores e promover um cuidado mais eficaz (Silva et al., 2019).

Diante desses desafios, deve-se desenvolver diversas estratégias de enfrentamento que estão em consonância com os princípios da Teoria de Sistemas. Estas estratégias incluem a modificação do ambiente de trabalho para minimizar o impacto dos estressores e a adaptação de práticas de cuidado para melhor atender às necessidades dos pacientes e suas famílias. O objetivo é criar um ambiente onde todos os componentes do sistema de cuidado estejam alinhados para promover a saúde e o bem-estar do paciente (Marques et al., 2024).

Além das estratégias de enfrentamento, a Teoria de Neuman enfatiza a importância da resiliência tanto do paciente, quanto dos profissionais de saúde. Enfrentar os desafios emocionais e físicos impostos pelo câncer exige um sistema de suporte robusto, devendo-se desempenhar um papel de liderança. Ao adotar práticas baseadas na resiliência, não se protege apenas a saúde mental, mas também garante a continuidade da oferta de cuidados de alta qualidade aos pacientes (Silva, 2020).

A aplicação da Teoria de Sistemas de Betty Neuman no contexto oncológico destaca a interdependência entre o paciente, a família e os profissionais de saúde. Este modelo holístico de cuidado reflete a complexidade da experiência do câncer e sublinha a importância de uma abordagem integrada, onde todos os elementos do sistema trabalham em conjunto para promover a recuperação e o bem-estar do paciente. A abordagem sistêmica reforça a ideia de que o cuidado com o câncer deve ser multidimensional, considerando todos os aspectos da vida do paciente (Condori Medina, 2023; Marques et al., 2023).

Categoria 2 - O cuidado oncológico sob a perspectiva da Teoria De Sistemas De Betty Neuman: Impactos na saúde do paciente e da família

Ao analisar os impactos do cuidado com o paciente oncológico, é crucial destacar que os profissionais de saúde enfrentam constantemente situações de vida e morte, além de estarem imerso no processo de saúde-doença dos pacientes. Dependendo da área de atuação ou das situações cotidianas, as diferenças na mortalidade associada ao câncer podem ser bastante significativas.

A mortalidade por câncer infanto-juvenil é a principal causa de morte por doença. Entre 0 e 14 anos, a taxa média de mortalidade é de 32,07/1 milhão, enquanto para a faixa etária de 0 a 19 anos, o risco de morte é de 44,25/1 milhão. A faixa etária de 15 a 19 anos apresenta o maior risco de morte (54,01/1 milhão), com o grupo de 5 a 9 anos tendo o menor risco. As leucemias (14,94/1 milhão) são as mais frequentes, seguidas pelos tumores do SNC (10,26/1 milhão) e tumores ósseos (3,14/1 milhão) (INCA, 2016; Santos, 2018).

A estimativa de sobrevida no país é de 64%, contrastando com mais de 80% em países desenvolvidos. Para os adultos jovens, a incidência de câncer na faixa etária de 15 a 30 anos é 2,7 vezes maior do que em crianças menores de 15 anos, com o maior risco observado na faixa de 25 a 29 anos (87,85/1 milhão). Neste grupo, não foram observadas melhorias na sobrevida

comparáveis às das crianças e adolescentes, possivelmente devido à dificuldade de acesso e ao atraso no diagnóstico (INCA, 2016; Santos, 2018).

Diante desse cenário, é fundamental que os profissionais de saúde saibam lidar com as particularidades do cuidado com esses pacientes. Segundo Siman et al., (2019), os profissionais enfrentam indivíduos em tratamento prolongado, frequentemente resultando em efeitos colaterais e dificuldades, como alterações na rotina de vida, autoestima e autoimagem. Eles também experienciam a finitude da vida, impactando significativamente sua identidade pessoal e profissional, bem como a de toda a equipe envolvida.

A rotina na área oncológica é intensa e marcada por altos e baixos, fato exposto por Siman et al., (2019) ao observar que o cotidiano de trabalho na Oncologia é visto ora de forma negativa, ora positiva. Alguns profissionais descrevem o ambiente como estressante, cansativo e carregado de sofrimento, enquanto outros relatam frustração, depressão e desespero. Além disso, lidar com a aproximação, criação de vínculo e apego aos pacientes pode ser desafiador.

Porém, apesar dos aspectos negativos, a experiência de acompanhar a evolução no tratamento de um paciente e a cura de uma doença tão complexa é profundamente gratificante. Ver a força e a perseverança dos pacientes, sua fé e determinação, e alcançar a cura é um reconhecimento esplêndido.

Portanto, a equipe multiprofissional deve estar bem-preparado e confiante, pois será testemunha dos momentos mais dolorosos e das vitórias dos pacientes e suas famílias, acompanhando-os nas sessões de tratamento, na evolução contra a doença e nas tomadas de decisão.

Categoria 3 - Fortalecimento da família e abordagem holística no cuidado ao paciente oncológico: Uma perspectiva da Teoria De Sistemas De Betty Neuman

Seguindo a linha de raciocínio da fé do paciente, de sua família e dos profissionais de saúde, a confiança e a crença na cura têm grande significado para a recuperação. Quando o paciente se compromete a aceitar o diagnóstico e lutar pela vitória, ele reconhece a importância de seguir o tratamento corretamente e entender as possíveis consequências negativas, acreditando que elas são para um bem maior.

Além disso, deve-se ressaltar que a espiritualidade e a religiosidade têm um grande impacto na jornada oncológica do paciente, sendo o desenvolvimento espiritual essencial, pois representa uma dimensão irreduzível de cada pessoa, independentemente de sua identificação espiritual, cultural ou religiosa. Estudos brasileiros e estadunidenses demonstram que ambas ajudam os pacientes a enfrentar o sofrimento causado pelo câncer, desempenhando papéis importantes mesmo em estágios avançados da doença (Ferreira et al., 2020; Siman et al., 2019).

Em complemento ao supracitado, deve-se elencar que tanto a espiritualidade, quanto a religiosidade podem surgir após o diagnóstico, quando o paciente busca um sentido para a vida, ou podem estar presentes desde antes do diagnóstico, influenciando a vida e cultura dos indivíduos e servindo como

fonte de força e esperança durante o tratamento (Ferreira et al., 2020).

De acordo com a Teoria de Sistemas de Betty Neuman, o cuidado deve ser holístico, considerando as múltiplas dimensões que afetam o paciente e sua família. Logo, os profissionais da saúde devem acompanhar o paciente e sua família desde o diagnóstico, esclarecendo dúvidas sobre as opções disponíveis e oferecendo apoio contínuo. É crucial que o enfermeiro mantenha uma postura ética e empática, apoiando a família e o paciente, independentemente das decisões tomadas, pois o suporte emocional é fundamental durante todo o processo (Condori Medina, 2023; Marques et al., 2023).

Oferecer momentos de distração ao paciente e sua família pode ser muito valioso em tempos difíceis. Atividades terapêuticas, especialmente em hospitais oncológicos, ajudam a desviar a atenção da dor, medo e insegurança, promovendo um ambiente mais acolhedor e oferecendo benefícios terapêuticos. As atividades direcionadas para crianças em tratamento são particularmente importantes, pois ajudam a criar um ambiente mais positivo e suportam a adaptação emocional durante o tratamento (Santos, 2018).

A prática humanizada é essencial em unidades oncológicas e de cuidados paliativos. Pacientes com câncer enfrentam longos períodos de internação e uma fragilidade psicológica significativa, exigindo uma assistência diferenciada que leve em conta não apenas a patologia, mas também o estigma, o prognóstico incerto e os sentimentos de medo e ansiedade (Anacleto et al., 2020). A humanização é crucial para promover conforto, alívio dos sintomas e controle da dor, devendo-se baseá-la em uma relação compreensiva, altruística e confiável entre pacientes e profissionais de saúde, especialmente para aqueles com doenças incuráveis.

O apoio multiprofissional é fundamental para abordar tanto o estado físico, quanto o psicossocial dos pacientes. Psicólogos e terapeutas devem estar presentes desde o diagnóstico para ajudar a minimizar reações negativas e promover estratégias que melhorem a qualidade de vida dos pacientes, como programas regulares de exercícios físicos (Gomes et al., 2019).

Grupos de apoio também desempenham um papel crucial, permitindo que os indivíduos compartilhem experiências e elaborem sentimentos negativos e de isolamento. O direcionamento dinâmico, como fator terapêutico, é vital para auxiliar no processo de mudança e promover efeitos positivos (Martins, 2014; Gomes et al., 2019).

Assim, a abordagem proposta pela Teoria de Sistemas de Neuman, aliada a estratégias eficazes de suporte familiar e apoio multiprofissional, é essencial para proporcionar um cuidado holístico e integrado ao paciente oncológico e sua família.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Conclui-se que as alterações corporais e mentais associadas ao câncer revelam que seu impacto vai além do temor da doença, afetando significativamente a qualidade de vida do paciente e de sua rede de apoio. O tratamento do câncer pode provocar mudanças fisiológicas que alteram a percepção da própria

imagem do paciente. A dificuldade em se alimentar, frequentemente causada pelos tratamentos agressivos, contribui para uma deterioração da imagem corporal, já que, além de atacar as células cancerígenas, esses tratamentos também danificam células saudáveis, causando prejuízos adicionais ao organismo.

Os tratamentos para o câncer variam conforme a localização e a extensão dos tumores e podem incluir cirurgias, transplantes, quimioterapia, radioterapia e cuidados paliativos. Cada abordagem é complexa, especialmente em estágios avançados da doença, onde podem ser necessários tratamentos combinados para melhores resultados. A integração dos cuidados paliativos desde o início do tratamento pode oferecer maior conforto, segurança e suporte ao paciente e à sua família.

A presença e o apoio da família são cruciais durante o tratamento e a atuação da equipe multiprofissional é fundamental para a melhoria do paciente, sendo essencial em todas as fases do tratamento, ajudando a lidar com a doença e suas consequências e proporcionando apoio contínuo tanto ao paciente quanto à família durante os procedimentos e na tomada de decisões difíceis.

O impacto emocional do câncer pode afetar tanto o paciente quanto os profissionais de saúde envolvidos, pois ao estarem imersos nas dificuldades do tratamento e nas possíveis recaídas ou perdas dos pacientes, podem sofrer com o estresse emocional. Logo, é vital que os profissionais cuidem da própria saúde mental e busquem apoio da equipe quando necessário. A constante luta pela vida e pela cura é um lembrete da importância e da fragilidade da vida, impactando profundamente todos os envolvidos.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

- ARANTES, Taciana Cunha et al. Fatores associados à depressão em pacientes oncológicos durante quimioterapia. 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/47111> Acesso em: 15 Jul 2024;
- CONDORI MEDINA, Yenny Luz. Estrategia de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con cáncer de mama del Instituto Nacional De Enfermedades Neoplásicas, Lima, 2022. 2023. Disponível em: <https://repositorio.uwienner.edu.pe/handle/20.500.13053/8597> Acesso em: 17 Jul 2024;
- DA SILVA, Alyne Barbosa; DA SILVA, Heverton Valentim Colaço; DE BARROS, Érika Neves. Repercussões emocionais em pacientes em seguimento oncológico: ansiedade, depressão e qualidade de vida. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 3, p. e6586-e6586, 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/6586> Acesso em: 20 Jul 2024;
- DA SILVA, Hyan Ribeiro et al. Análise dos efeitos da suplementação de determinados antioxidantes no tratamento adjuvante do câncer. Research, Society and Development, v. 9, n. 2, p. e28921964-e28921964, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/1964> Acesso em: 19 Jul 2024;
- DE SOUZA MINAYO, Maria Cecília; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Editora Vozes Limitada, 2011.
- FERREIRA, Laura Fernandes et al. A influência da espiritualidade e da religiosidade na aceitação da doença e no tratamento de pacientes oncológicos: revisão integrativa da literatura. Revista Brasileira de Cancerologia, v. 66, n. 2, 2020. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/422> Acesso em: 23 Jul 2024;
- GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.
- GOMES, Maria Cecília Ataíde et al. Qualidade de vida em pacientes oncológicos. Braz J Surg Clin Res, v. 28, n. 2, p. 61-65, 2019. Disponível em:

https://www.mastereditora.com.br/periodico/20191115_074102.pdf Acesso em: 25 Jul 2024;

LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 2017.

MARQUES, Ana Heloísa de Souza et al. A atuação da enfermagem em um grupo de mulheres de um centro de atenção psicossocial álcool e outras drogas sob a ótica da Teoria dos Modelos de Betty Neuman. 2024. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/63741> Acesso em: 30 Jul 2024;

MARQUES, Maria Rosa Ferreira. Integração da Família nos cuidados-Intervenções de Enfermagem em Saúde Familiar. 2023. Tese de Doutorado. Disponível em: <https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/9319> Acesso em: 29 Jul 2024;

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. In: O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 1992. p. 269-269.

OLIVEIRA, Dhiene Santana Araújo; CAVALCANTE, Luciana Suelly Barros; CARVALHO, Ricardo Tavares de. Sentimentos de pacientes em cuidados paliativos sobre modificações corporais ocasionadas pelo câncer. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 39, p. e176879, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/pcp/a/ZNSV9VXsrCddVGTDPXg4jXj/?lang=pt> Acesso em: 15 Jul 2024;

OLIVEIRA, Silvia Ximenes et al. Enfrentamento emocional de enfermeiros cuidadores de pacientes oncológicos. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, v. 20, n. 1, p. 83-88, 2021. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/511848125.pdf> Acesso em: 27 Jul 2024;

SILVA, Charles Vieira; GASPODINI, Icaro Bonamigo. A influência da participação familiar no tratamento do paciente oncológico. *Revista Ciência & Humanização do Hospital de Clínicas de Passo Fundo*, v. 1, n. 1, p. 74-88, 2021. Disponível em: <http://www.rechhc.com.br/index.php/rechhc/article/view/8> Acesso em: 01 Ago 2024.

SILVA, Gislaine Scholtz et al. O apoio familiar no tratamento do paciente oncológico: uma revisão narrativa. *Revista da Saúde da AJES*, v. 6, n. 12, 2020. Disponível em: <http://revista.ajes.edu.br/index.php/sajes/article/view/371> Acesso em: 24 Jul 2024;

SIMAN, Andreia Guerra et al. Cuidar em oncologia: desafios e superações cotidianas vivenciados por enfermeiros. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 65, n. 3, 2019. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/818> Acesso em: 26 Jul 2024;

SOBRAL, Glebson Santos et al. Análise do Tempo para Início do Tratamento Oncológico no Brasil: Fatores Demográficos e Relacionados à Neoplasia. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 68, n. 3, 2022. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/2354> Acesso em: 23 Jul 2024;

VERONESE, Felipe; FRADE, Marcelo Nonaka. Prevalência de ansiedade e depressão em pacientes submetidos à quimioterapia e/ou radioterapia. *Fag Journal of Health (FJH)*, v. 3, n. 1, p. 38-43, 2021. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/3dgg2cq7gjc3bdhgutbfcxwpm/access/wayback/> <https://fjh.fag.edu.br/index.php/fjh/article/download/295/231> Acesso em: 31 Jul 2024;